

ҲИСОБОТИ ИДОРАКУНИ МОҲИЯТ ВА ПРИНЦИПҲО ТАСНИФОТИ ОН

МИРЗОЗОДА МЕҲРИДИН ШАМСУДДИН

низи дотсент мудир кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ

РАСУЛОВ АБДУРАСУЛ ҚУРБОНАЛИЕВИЧ

омузгори кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ

РАҲМОНОВ УСМОН ГУЛМАҲМАДОВИЧ

омузгори кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ

***Аннатасия.** Мафҳум ва хусусияти ҳисоботи идоракуни, зарурат ва аҳамияти он баррасӣ карда мешавад, моҳияти ин унсури иттилоотӣ ошкор карда мешавад. Принципҳои ташаккул ва таснифи ҳисоботи идоракуни муайян карда мешаванд.*

***Калимаҳои калидӣ:** ҳисоботи идоракуни; принципҳо; ҳисоботдиҳӣ; нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ; тасниф.*

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЕГО СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

***Аннотация.** Рассматривается понятие и характер управленческой отчетности, ее необходимость и значение, раскрывается суть этого информационного элемента. Определяются принципы формирования и классификации управленческой отчетности.*

***Ключевые слова:** управленческий отчет; принципы; отчет; отчетные показатели; классификация.*

MANAGEMENT REPORT ITS ESSENCE, PRINCIPLES AND CLASSIFICATION

***Annotation.** The concept and nature of management reporting, its necessity and significance are considered, the essence of this information element is revealed. The principles of formation and classification of management reporting are defined.*

***Keywords:** management reporting; principles; reporting; reporting indicators; classification.*

Вақтҳои охир дар раванди рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон унсури махсусан муҳим барои татбиқи самараноки фаъолияти ташкилот муқаррар кардани усулҳои самараноки идоракунии корхона мебошад. Аҳамияти чунин масъала, ба монанди идоракунии самараноки ташкилот, бо мураккабии зерин асоснок карда мешавад.

омилҳо:

- афзоиши назарраси миқёси истеҳсолот;
- пайдоиши тағйироти сифатӣ дар иқтисодиёти давлат;
- пешгӯинашаванда ва ноустувории муҳити беруна.

Аз баски ташкилот мунтазам ба шумораи зиёди омилҳои гуногуни беруна ва дохилӣ таъсир мерасонад, ки баъзан ҳатто пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст, аз ин рӯ системаи идоракуни ба дастгирии иттилоотӣ ва таҳлилӣ ниёз дорад, дар раванди қабули қарорҳои идоракуни.

Ҳисобот як сохтори мураккаб ва гуногунҷабҳа мебошад, ки унсури гуногуни нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад, ки дар асоси онҳо тасвири умумӣ дар бораи натиҷаҳои фаъолияти корхона дар давраи муайяни анҷомёфта ташаккул меёбад.

Ҳисоботдиҳӣ марҳилаи ниҳоии равандҳои чорӣ ба монанди баҳисобгирӣ мебошад, ки дар асоси он метавон гуфт, ки ин намуди манбаъҳои ҷамъбасти иттилоот маҷмӯи натиҷаҳои

муттаҳидшуда мебошад, ки дар санаи ҳисоботӣ тавассути коркарди дурусти маълумот ба даст оварда шудаанд [1].

Ҳисобот метавонад намудҳои гуногуни маълумотро дар бар гирад, ҳам нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва ҳам сифатӣ. Дар баробари гуфтаҳои боло, баҳисобгирии идоракунӣ манбаи таъмини тасаввуроти системавӣ ва ҳамачониба дар бораи фаъолияти ташкилот дар давраҳои гуногуни вақт мебошад, яъне тавсиф мекунад фаъолият дар замони гузашта ва ҳозира, инчунин ҳалли мушкилотро, ки дар раванди идоракунии корхона ба миён меоянд, таъмин менамояд.

Дар чараёни фаъолият ба ташкилот омилҳои зиёди муҳити дохилӣ ва беруна таъсир мерасонанд, ки амали онҳоро аксар вақт пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. Иҷрои нақшаҳо на ҳамеша тавре сурат мегирад, ки дар ибтидо пешбинӣ шуда буд, роҳбарият ташкилотҳо баъзан наметавонанд одамонро барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва натиҷаҳои муайян ҳавасманд кунанд. Дар шароити муҳити зист тағирот ба амал меояд, ки ташкилот бояд ба он мутобиқ шавад.

Бо ташаккули нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ, роҳбарияти ташкилот имконият пайдо мекунад, ки хатогиҳо ва камбудҳои кормандонро муайян кунад ва инчунин дар бораи натиҷаҳои расидан ба ҳадафҳои гузашташуда хулоса барорад.

Мафҳуми ҳисоботдиҳӣ ҳамчун як системаи нишондиҳандаҳои гурӯҳбандишуда, ки дар лаҳзаи қорӣ ё дар давраи мушаххас, вазъиятеро, ки мавқеи ташкилот ва натиҷаҳои фаъолияти онро тавсиф мекунад, инъикос мекунад. Тавассути ҳисоботдиҳӣ метавон гузаронидани назорат, ки унсури чудонашавандаи раванди идоракунии ташкилот мебошад. Назорат як намуди фаъолияти идоракунӣ мебошад.

Вазифаҳои он баҳодиҳии сифатӣ, инчунин миқдорӣ ва баҳисобгирии ноил шудан ба натиҷаҳои муайяни кори анҷомдодашуда аз ҷониби ташкилот мебошанд. Барои назорат, маълумоте, ки дар ҳисоботи идоракунӣ пешниҳод шудааст, зарур аст.

Ҳисоботи идоракунӣ ҳамчун манбаи ҳамачонибаи чараёнҳои иттилоотӣ ва додаҳои ба ҳам алоқаманд, аз ҷумла нишондиҳандаҳои ҳисоббаробаркунӣ, ки намояндагӣ доранд ва ҳолати ташкилотро ҳамчун субъекти иқтисодию иҷтимоӣ, дар бахшҳо ва воҳидҳои сохтори мавҷудаи субъекти фаъолияти иқтисодиро инъикос мекунанд, тафсир карда мешавад. Ҳисоботи идоракунӣ ба қорбарони дохилӣ нигаронида шудааст. Мақсадҳо ва мундариҷаи ин ҳисобот аз рӯи вазифаҳои сохташудаи идоракунӣ ташаккул меёбанд.

Ҳисоботи идоракунӣ аз ҳисоботи молиявӣ фарқияти асосӣ ва муҳим дорад, ки дар он дараҷаи баланди тафсилот ва марказонидани он дар як минтақаи муайян, соҳаи фаъолият, объект мавҷуд аст. Ин ҳисобот бо он тавсиф карда мешавад, ки дар ҳар як давраи вақт, имкон дорад, ки блоки иттилоотӣ дар ҳама гуна минтақаи манфиатдори фаъолият ташкил карда шавад, ки ба суръатбахшии қабули қарорҳои идоракунӣ ва инчунин дурустии онҳо мусоидат мекунад ва самти дақиқтар. Ҳисоботи идоракунӣ имконият медиҳад, ки пешгӯӣ, ташаккули маълумоти пешбинишударо амалӣ намуда, ба ташкилот дар сохтани нақшаи минбаъдаи амал ва стратегия кӯмак расонад.

Инчунин, хусусияти дигари фарқкунандаи ҳисоботи идоракунӣ танзими он аз ҷониби корхона мебошад, яъне субъекти хоҷагидор ҳуқуқ дорад шаклро мустақилона ташаккул диҳад, тасдиқ кунад, таркиб ва инчунин мундариҷа, ки ба хусусиятҳои пешбурди фаъолияти худ нигаронида шудаанд.

Барои дуруст тартиб додани ин ҳисобот донишмандони принсипҳои асосии ташаккули он зарур аст:

- суроғагузорӣ (ташаккули ҳисобот барои доираи муайян истифодабарандагон);
- эътимоднокӣ (маълумот бояд бо ҳуҷҷатҳои зарурӣ, ки ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ ва инчунин ҳуҷҷатҳои дохилиро дар бар мегиранд, дастгирӣ карда шавад);
- инъикоси пурра (маълумот бояд ҳамаи нишондиҳандаҳои заруриро барои қабули қарор инъикос кунад);
- давранокӣ, (маълумоте, ки дар гузориш таҳия шудааст, бояд дар давраи зарурӣ мувофиқ бошад);

- вариант (ҳисоботи идоракунии пешниҳодшуда бояд на як, балки як қатор вариантҳои натиҷаи рӯйдодҳоро дар бар гирад, ки ба таври муайян метавонанд ба қарорҳои қабулшуда таъсир расонанд);

- фойданокӣ (захираҳое, ки барои ҷамъоварии ин иттилоот сарф мешаванд, набояд аз таъсири истифодаи ин иттилоот баландтар бошанд).

- Ташкили шаклҳои ҳисоботи идоракунии, пеш аз ҳама, вобаста аст аз омӯзиши муфассали вазифаҳое, ки кормандони идоракунии дар сатҳҳои гуногуни идоракунии ҳал мекунанд.

Арзёбии молиявии вариантҳои рушди корхона; назорати равандҳои хоҷагии корхона; саривақт ошкор кардани сабабҳои камбудӣҳо дар кор оид ба пешгирии талафоти истеҳсоли.

Барои истифодаи қулай ва фаврӣ, таҳияи таснифоти умумии ҳисоботи идоракунии бо қобилияти тафсилоти он вобаста ба эҳтиёҷоти як корхонаи мушаххас муҳим аст.

Истифодаи ҳисоботи идоракуни дар корхона ба менечерони ташкилот имкон медиҳад, ки вазифаҳои зеринро иҷро кунанд:

- ҷамъбасти мобайни дар тамоми соҳаҳои фаъолияти корхонаҳо;
- таҳлили самаранокии фаъолияти корхона дар шароити кунун;
- пайвасти рушди корхонаро назорат кунед.

Маҳз маълумоти баҳисобгирии идоракуни ва инчунин ҳисоботи идоракуни имконияти назорат, инчунин идоракунии молия ва натиҷаҳои ширкатро фароҳам меорад. Бо ташаккул ва ҷалби ҷунин восита ба ташкилот ҳисоботи идоракуни, таҳлили молиявӣ иқтисодии ташкилот, тақсимоти захираҳо, оптимизатсияи хароҷот, таъсир расонидан ба беҳтар кардани нишондиҳандаҳои молиявӣ имконпазир аст.

Дар асоси гуфтаҳои боло, хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳисоботи идоракуни дар фаъолияти ташкилот аҳамияти хеле муҳим дорад ва имкониятҳо ва фишангҳои зиёдеро мекушояд, инчунин доираи гуногуни қабули қарорҳои муайян, ки метавонанд ба беҳтар шудани фаъолияти ташкилот мусоидат кунанд, ба афзоиши натиҷаи молиявӣ оварда расонанд ва инчунин дар бораи нишондиҳандаҳои мушаххасе, ки доираи муайяни қорбарони дохилӣ манфиатдоранд, маълумоти дақиқ пешниҳод кунанд, ки инчунин ба ғоиданокии баланди ин манбаи иттилоотӣ ишора мекунад.

АДАБИЁТ

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муносибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», аз 25 март соли 2011, № 702.
2. Низомнома оиди ҳисобгирии муносибӣ ва ҳисобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // аз 30 декабри 1999с. № 163.
3. Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муносибии фаъолияти молиявӣ – ҳолагии субъектҳои ҳолагидорӣ ва Нишондоди методӣ оиди татбиқи нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муносибии фаъолияти молиявӣ – ҳолагии субъектҳои ҳолагидорӣ. Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи 2011с. № 41.
4. Дастурамал оиди тартиби таъия намудани Шаклиҳои ҳисоботи молиявӣ, ки мутобиқи Стандартҳои миллӣ ва байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ тартиб дода шудаанд. Фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2011, № 42.
5. Низомномаи баҳисобгирии муносибӣ «Дастури методӣ оиди барӯйхатгирии амвол ва ӯндадоринҳои молиявӣ, ки бо асъори хорилӣ ифода ёфтаанд». (НБМ 2/99, Фармони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.12.1999с. № 153).
6. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2015. 268 с.
7. Буянова Т.И. Управленческий учет: учеб. пособие. Екатеринбург: Ажур, 2017. 169 с.
8. Управленческий учет: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О.Л. Островская и др.; под общ. ред. О.Л. Островской. М.: Юрайт, 2016. 383 с.
9. Стратегический управленческий учет для бизнеса: учебник / Л.В. Юрьева, Н.Н. Ильшева, А.В. Караева. М.: ИНФРА-М, 2013. 336 с.